

AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY O'QITISH METODLARINING FARQI

Shodiyeva Maftunabonu Adizovna

Osiyo xalqaro universiteti, tarix va filologiya kafedrasida ingliz tili o'qituvchisi

Email: shodiyevamaftunabonuadizovna@oxu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10043931>

Annotatsiya. Ta'lim tizimini shakllantirishda o'qitish metodlari muhim rol o'ynaydi. Bunda maqolada an'anaviy va zamonaviy o'qitish usullari solishtirilgan va farqlari ko'rsatilgan. An'anaviy yondashuv o'qituvchiga qaratilganligini ta'kidlaydi, zamonaviy yondashuv esa talabaga qaratilgan ta'limga shaklidir. Uning ta'siri sinf dinamikasi, talabalarning faolligi va ta'lim natijalari bo'yicha har bir usul ushbu maqolada tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: o'qitish, o'rganish, an'anaviy, metod, texnologiya, yondashuv, tahlil.

THE DIFFERENCE BETWEEN TRADITIONAL AND MODERN TEACHING METHODS

Abstract. Teaching methods play an important role in the formation of the educational system. In this, the article compares traditional and modern teaching methods and shows differences. The traditional approach emphasizes teacher-centered, while the modern approach is a form of student-centered learning. Its effects are analyzed in this article, each method on class dynamics, student engagement, and educational outcomes.

Keywords: teaching, learning, traditional, method, technology, approach, analysis.

РАЗНИЦА МЕЖДУ ТРАДИЦИОННЫМИ И СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. Методы обучения играют важную роль в формировании системы образования. При этом в статье сравниваются и показываются различия между традиционными и современными методами обучения. Традиционный подход подчеркивает ориентацию на учителя, тогда как современный подход — это форма обучения, ориентированного на ученика. Его влияние на динамику в классе, активность учащихся и результаты обучения каждый метод был проанализирован в этой статье.

Ключевые слова: обучение, Обучение, традиционный, метод, технология, подход, анализ.

Kirish

Ta'lim yillar davomida rivojlandi va shu bilan birga o'qitish usullari ham sezilarli o'zgarishlarga duch keldi. An'anaviy o'qitish usullari asrlar davomida ta'limning poydevori bo'lib kelgan ammo zamonaviy o'qitish usullari bilim berish usullarini inqilob qildi. Ushbu maqola ta'lim jarayoniga ta'sirini tushunish uchun an'anaviy va zamonaviy o'qitish usullari o'rtasidagi asosiy farqlarni o'rganishga qaratilgan.

An'anaviy o'qitish usullari. An'anaviy o'qitish usullari o'qituvchiga yo'naltirilgan yondashuv hisoblanadi, bunda o'qituvchi bilim va axborotning yagona manbai hisoblanadi. Bu usullar, birinchi navbatda, ma'ruzalar, eslatma olish va eslab qolishni o'z ichiga oladi. O'qituvchi obro'li shaxs bo'lib, bilimlarni bir tomonlama muloqot orqali beradi. Talabalar ma'lumotni passiv qabul qiluvchilar bo'lib, o'quv jarayoniga nisbatan cheklangan avtonomiyaga ega.

Zamonaviy o'qitish usullari. Zamonaviy o'qitish usullari o'quvchiga yo'naltirilgan yondashuvga bo'lib, unda talabalar o'quv jarayonida faol ishtirok etadilar. Ushbu usullar tanqidiy fikrlashni, muammolarni hal qilishni va hamkorlikni rag'batlantiradi. O'qituvchi o'quvchilarni o'rganish sayohatiga yo'naltiruvchi yordamchi rolini o'z zimmasiga oladi. Zamonaviy usullarda talabalarning faolligini oshirish va ta'lim natijalarini yaxshilash uchun guruh muhokamalari, loyiha asosida o'qitish va amaliy mashg'ulotlar kabi turli usullar qo'llaniladi.

Asosiy farqlar

Sinf dinamikasi. An'anaviy usullar o'qituvchi va talabalar o'rtasida ierarxik munosabatlarni yaratadi, bu erda o'qituvchi sinfda hukmronlik qiladi va talabalar passiv tinglovchilardir. Bundan farqli o'laroq, zamonaviy usullar o'qituvchi va talabalar teng huquqli o'zaro hamkorlikda va inklyuziv ta'lim muhitini ta'minlaydi. Talabalarga savol berish, o'z fikrlarini bildirish va munozaralarda qatnashish taklif etiladi.

Talabalarning faolligi. An'anaviy usullar ko'pincha passiv o'rganishga olib keladi, bu yerda talabalar qiziqishni yo'qotishi va mavzuga bog'lanishda qiynalishi mumkin. Zamonaviy usullar esa o'quvchilarni amaliy mashg'ulotlarga, bahs-munozaralarga va hayotiy muammolarni hal qilishga jalb etish orqali faol o'rganishga yordam beradi. Bu talabalar o'rtasida faollik va motivatsiyani oshirishga yordam beradi.

O'quv natijalari. An'anaviy va zamonaviy o'qitish usullari bilim berishga qaratilgan bo'lsa-da, zamonaviy usullar chuqurroq tushunish va uzoq muddatli saqlashga erishishda samaraliroq ekanligi ma'lum. Zamonaviy metodlar tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va mustaqil ta'limga urg'u beradi, bu esa o'quvchilarning o'z bilimlarini real dunyo stsenariylarida qo'llash qobiliyatini oshiradi.

Xulosa

An'anaviy o'qitish usullaridan zamonaviy usulga o'tish talabalarga yo'naltirilgan yondashuvni qo'llab, ta'limni qayta belgilab berdi. Ma'ruza va eslab yodlash orqali passiv o'rganishning an'anaviy usuli asta-sekin faol o'rganish, tanqidiy fikrlash va hamkorlikka qaratilgan zamonaviy usullar bilan almashtirilmoqda. Zamonaviy o'qitish usullari o'quvchilarning faolligini oshiradi, yaxshiroq tushunish va ta'lim natijalarini yaxshilaydi. Texnologiyaning rivojlanishi davom etar ekan, zamonaviy o'qitish usullari yanada rivojlanib, ta'lim landshaftini inqilob qilishi kutilmoqda.

REFERENCES

1. Shodieva, M. (2023, October). MASTERING ENGLISH IN A MONTH: EFFECTIVE STRATEGIES FOR RAPID PROGRESS. In Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education (Vol. 1, No. 19, pp. 83-87).
2. Shodieva, M. (2023). DEVELOPING SUMMARY WRITING SKILL IN ACADEMIC WRITING. *Modern Science and Research*, 2(9), 140-144.
3. Berdiyeva, S. (2023). THE IMPORTANCE OF ROLE PLAYING ACTIVITIES IN IMPROVING LEARNERS' LANGUAGE SKILLS. *Modern Science and Research*, 2(9), 75-78.
4. Qoryog'diyev, Z. O. (2016). ACTIVITIES OF AMUDARYA FLOTILLA AT THE END OF THE NINETEENTH CENTURY-BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY

- HISTORY ("TURKESTAN COLLECTION" MATERIALS). Ученый XXI века, (12), 20-22.
5. OXUNJONOVICH, Q. Z. (2022). CHANGES OF LYULI IDENTITY. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(3), 74-83.
 6. Tursunova, M. (2023). BADIY TARJIMA ASARLARDA ASLIYAT MUAMMOSI TADQIQI. *Interpretation and researches*, 1(8).
 7. Tursunova, M. (2023). BADIY TARJIMADA LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLAR. *Журнал: Союз Науки и Образования*, 5(2), 12-15.
 8. Murodova, D. (2023). THE CONCEPT OF THE WORDS "GENEROSITY AND COWARDICE" IN THE LAK LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(6), 1147–1149.